

RAQAMLI TA'LIM SHAROITIDA XUSUSIY MAKTABLARNI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Nasiba Berdikulova Jurakulovna

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Dunyoda ta'lim tizimining yuksalib borish jarayoni barcha jabhalar qatorida nodavlat ta'lim tashkilotlariga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli texnologiyalarning ta'limga joriy etilishi nodavlat ta'lim tashkilotlarida boshqaruv tizimini qayta ko'rib chiqishga va yangilashga zarurat tug'dirdi. Ushbu maqolada raqamli ta'lim sharoitida nodavlat ta'lim tashkilotlarini boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari va muhim aspektlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zi: Nodavlat ta'lim tashkiloti, zamonaviy texnologiya, raqamli ta'lim, o'quv jarayoni, markazlashtirilgan platforma, monitoring, reyting, rahbariyat, boshqarish tizimi.

KIRISH

XXI asrda raqamli ta'lim sohasi jadal sur'atlarda rivojlanmoqda va bu jarayon nodavlat ta'lim tashkilotlariga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Raqamli texnologiyalarning ta'limga joriy etilishi nodavlat ta'lim tashkilotlarida boshqaruv tizimini qayta ko'rib chiqishga va yangilashga zarurat tug'dirdi. Raqamli ta'lim sharoitida nodavlat ta'lim tashkilotlarini boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari juda keng qamrovli va hilma xildir.

Xususiy maktablarda o'quv jarayonini tashkillashtirishda quyidagi zamonaviy yondashuvlardan foydalanish mumkin:

1. Zamonaviy texnologiyadan foydalanish: Raqamli ta'lim vositalari va platformalarini joriy etish, o'quvchilarga yangi bilimlarni o'rganishda ko'proq imkoniyatlar yaratadi. Masalan, interaktiv darsliklar, onlayn sinovlar va virtual laboratoriya mashg'ulotlari maktabni zamonaviy talablarga moslashuvchan qiladi.

2. O'qituvchilarni qayta tayyorlash: Xususiy maktablarda o'qituvchilarning malakasini oshirish uchun muntazam ravishda treninglar va seminarlar tashkil etish. Bu o'qituvchilarga yangi o'qitish metodlarini o'rganishga va texnologiyalardan samarali foydalanishga yordam beradi.

3. O'quvchilarga yo'naltirilgan ta'lim: Har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyojlarini inobatga oladigan ta'lim yondashuvlarini ishlab chiqish lozim. Bu

o'quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi va ularning ta'lim olish jarayonlarini yanada rang barang bo'lishiga sabab bo'ladi.

4. Xalqaro hamkorliklar: Xususiy maktablarni xalqaro ta'lim tarmoqlari bilan bog'lash orqali o'quvchilar va o'qituvchilar uchun almashinuv dasturlarini tashkil qiladi. Bu tajriba almashinuvini rag'batlantiradi va global madaniyatlararo tushunchasini oshiradi.

5. Atrof-muhitni yaxshilash: Maktab muhitini o'quvchilar va xodimlar uchun qulay va rag'batlantiruvchi qilish. Masalan, zamonaviy o'quv xonalarini, sport inshootlarini va dam olish joylarini qurish yoki rekonstruksiya qilish.

6. Moliyaviy modellarini optimallashtirish: Xususiy maktablarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun turli moliyaviy strategiyalar va grantlar yordamida mablag' yig'ish dolzab, chunki u maktablarni rivojlantirish va yangi loyihalarni amalga oshirish uchun zarur mablag' bilan ta'minlaydi.

Bu yondashuvlar xususiy maktablarning zamonaviy talablarga javob berishini va ta'lim sifatini oshirishini ta'minlaydi.

Ta'limni boshqarish tizimlari va o'qitish jarayonini to'liq raqamlashtirish ta'lim tashkilotini samarali boshqarish va sifatli ta'lim uchun keng imkoniyatlar yaratadi va ular uchun quyidagi afzalliklarga ega:

Markazlashtirilgan platforma: O'qituvchilar va ota-onalarga qulaylik yaratish maqsadida yaratilgan bo'lib, unda darslar, uy vazifalari, baholar va boshqa ma'lumotlarni ushbu platformada boshqarish imkonini beradi.

Moslashtirilgan o'quv dasturlari: O'quvchilar o'zlarining individual ehtiyojlariga moslashtirilgan to'garaklarga ega bo'lishadi, bu esa ularning bilim olish jarayonini samaraliroq bo'lishiga sabab bo'ladi.

Monitoring va tahlil: Har oy kesimida o'quvchilar faolligi va ularning har bir fandan o'zlashtirish darajasini tahlil qilish uchun statistika va hisobotlar tayyorlanib, rahbariyat va ota-onalarga taqdim etish zarur.

Nodavlat ta'lim tashkilotlari raqobatbardosh bo'lish uchun marketing va brend yaratishga ko'proq e'tibor berishlari kerak. Ushbu jarayonda raqamli vositalardan va zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish muhimdir. Web-sayt va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, tashkilot faoliyatini aks ettiruvchi, jozibali va foydalanishga qulay sayt yaratish hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali doimiy faol bo'lish. Bundan tashqari onlayn reklama Google Ads, Facebook Ads kabi vositalar orqali aniq maqsadli auditoriyani jalb qilish uchun foydalanish lozim. Bu tashkilotni zamon bilan hamnafasligi va faoliyatini keng yoritishda muhim o'rin tutadi.

Raqamli ta'lim muhitida nodavlat ta'lim tashkiloti davlat maktablarida farqli o'laroq moliyaviy boshqaruvni avtomatlashtirish va optimallashtirishni talab etadi. Bunda o'quvchilarning ota-onalari uchun qulay bo'lgan onlayn to'lov tizimlarini joriy etish lozim. Xarajatlar va daromadlarni samarali boshqarish va budjetni rejalashtirish uchun zamonaviy raqamli hisoblash tizimlaridan foydalanish zarur.

Savol-javob platformasini tashkillashtirish orqali o'qituvchilar va rahbariyat yoki rahbariyat va ota-onalar, o'qituvchi va o'quvchilar o'zaro savol-javoblarini oz fursat ichida va samarali natijaga erishish uchun onlayn chat va forumlar yaratish muhim hisoblanadi.

Xususiy maktablar, davlat tomonidan boshqariladigan maktablardan ko'ra mustaqil ravishda boshqarilishi bilan farqlanadi va quyidagi xususiyatlarga ega:

Moliyalashtirish: Asosiy daromad manbai o'quvchilarning to'lovlari hisoblanadi. Shu bilan birga, xayriya mablag'lari, grantlar va homiylikdan ham daromad olishlari mumkin.

O'quv dasturi: Xususiy maktablar o'zlarining o'quv-mashg'ulot dasturlarini mustaqil ravishda belgilashlari mumkin, lekin ko'p hollarda davlat tomonidan tasdiqlangan o'quv standartlariga rioya qiladilar, faqatgina qo'shimcha mashg'ulotlarini mustaqil ravishda rejalashtiradi.

O'qituvchilar: O'qituvchilarning tanlovi xususiy maktablar uchun mustaqil bo'lib, ular pedagogik tayyorgarlik, malaka va tajriba talablariga asoslangan holda o'qituvchilarni ishga oladilar.

O'quvchilar: Ko'p hollarda o'quvchilarni qabul qilishda tanlov o'tkaziladi va o'quvchilar maxsus talablarga javob berishlari kerak bo'ladi. Buning natijasida sinflar odatda kichikroq va individual yondashuv asosida o'qitish imkonini beradi.

Imkoniyatlar va xizmatlar: Xususiy maktablar ko'pincha yuqori sifatli infratuzilma va qo'shimcha xizmatlarni (sport, san'at, texnologiyalar, maslahat berish xizmatlari) taklif qiladi.

Tarbiyaviy tamoyillar: Ba'zi maktablar diniy yoki ma'lum bir falsafiy tamoyillar asosida faoliyat yuritadi.

Xususiy maktablar o'zining noyob ta'lim yondashuvlari, qabul qilish siyosatlari va qo'shimcha imkoniyatlari bilan ta'lim sohasida alohida o'rin tutadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, raqamli ta'lim sharoitida nodavlat ta'lim tashkilotlarini boshqarish tizimini takomillashtirish uchun zamonaviy boshqaruv tizimlari, texnologik bilim va malaka oshirish, marketing strategiyalari, moliyaviy boshqaruv,

va ta'lim ishtirokchilari bilan muloqot vositalarini samarali joriy qilish zarurdir. Bu esa ta'lim tashkilotini rivojlanishi uchun zarur bo'lgan vositalardir.

Foydalanilgan ro'yxati:

1. Shavkat Salomov, "Ta'lim menejmenti asoslari", Toshkent, "O'qituvchi", 2015.
2. Baxtiyor Marufov, "Maktab boshqaruvi: nazariya va amaliyot", Toshkent, "Sharq", 2018.
3. Abdulazizov A.A., "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish", Toshkent, "O'qituvchi", 2014.
4. Rasul Kusherbayev, "Ta'lim muassasalarida menejment: Nazariya va amaliyot", Toshkent, "Fan va texnologiya", 2019.
5. Turg'unboy Rajabov, "Ta'lim tizimida boshqaruvning zamonaviy muammolari", Toshkent, "Universitet", 2017.
6. Smith, J., & Johnson, M. (2020). Digital Education Management Strategies: The Future of Private Schools. Educational Press.
7. Taylor, R. (2021). Innovations in LMS for Education. Journal of Digital Learning, 34(3), 45-67.
8. Khan, A. (2022). Teacher Training in the Age of EdTech. Open University Press.
9. Wilson, P. (2020). Marketing and Branding in Private Educational Institutions. Journal of Educational Marketing, 29(2), 89-104.